

TURKISTON QO'RBOSHILARI: TARIX VA TAXLIL

Umida Zaripboyeva,

Namangan davlat universiteti, Tarix yo'nalishi talabasi

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada Turkiston o'lkasida sho'ro hokimiyatining o'rnatilishi, o'lkadagi siyosiy-ijtimoiy vaziyat, Turkiston muxtoriyatning sho'rolar tomonidan tor-mor qilinishi va uning sabab va oqibatlari yoritilgan. Xususan, Turkiston xalqlarining sho'rolar tizimi va bosqinchi qizil armiyaga qarshi olib borgan harakatlari, Turkiston qo'rboshilarining Vatan ozodligi va mustaqilligi yo'lida olib borgan mardonavor kurashlari, buyuk jasoratlari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'z va iboralar Muxtoriyat, sho'rolar, Turkiston, Farg'ona vodiysi, qo'rboshilar, Kichik Ergash, Katta Ergash, Madaminbek, Shermuhammadbek, Xolxo'ja Eshon, Ibrihimbek, Junaidxon.

“O'zlikni anglash tarixdan boshlanadi. Inson uchun tarixdan judo bo'lish hayotdan judo bo'lishdir”.

Islom Karimov.

O'tmish sahifalarini behos varaqlar ekanmiz bir narsaga etiborimizni qaratishimiz lozim. Hozirgi shiddat bilan rivojlanib borayotgan yurtimiz va osoyishta hayotimiz, bular barchasi o'z-o'zidan bo'lgan emas. Yurtimiz hozirgi rivojlanish bosqichiga kelgunga qadar uzoq o'tmish yo'lini bosib o'tgan va bu yo'lda ko'plab ulug' zotlar yurt ozodligi uchun o'z jonini fido qilishgan. Shunday ozodlik harakatlaridan biri o'tgan asrning boshlarida yurtimizda avj ilgan ozodlik harakatidir, bu ozodlik harakati qaramonlari ko'plab adabiyotlarda “Bosmachilar” deb noto'g'ri talqin qilinadi. Aynan bunday nom bilan atalishiga sabab sovet hokimiyatining yurtimizda olib borgan noto'g'ri ayblovi va tashviqotidir. Aslida “bosmachi” so'zi bosmoq felidan olingan bo'lib, muayyan hududni bosmoq talamoq

manosini bildiradi. “Bosmachi” atamasi malum bir hududga o’zga yurtidan bostirib kelganlarga aytiladi.

1918-yillarda Turkistonda xalqning ahvoli og’irlashgan. Ijtimoiy ahvol va iqtisodiy hayot avvalgi farovon hayotdan ancha farq qilardi. Insonlarga nisbatan bir-birida ishonchsizlik tuyg’usi ortib borardi. Shu sababli ba’zi bir guruhlar, to’dalar har zamonda paydo bo’lib odamlarning mol-mulkiga tajovuz qilardi. Bu guruhlar o’z manfaatini o’ylab Madaminbek, Shermuhammadbek va boshqa istiqolchilarimiz nomidan xalq orasida talonchilik qilardi. Shu o’rinda Mansurxo’ja Xo’jayevning “Shemuhammadbek qo’rboshi” nomli kitobida bir hikoya tilga olinadi. Unda keltirilishcha, yozuvchi o’z nomidan otasi bilan Marg’ilondan qaytayotganda oldilaridan o’n chog’lik yigit chiqib, otdan tushishini so’raydi va biz Shermuhammadbek yigitlarimiz deb o’zini tanishtiradi. Otlari jehod yo’lida qurbon bo’lishi aytadi. Biroz yo’l yurgach bir gala odamga duch keldik, deydi muallif. Ularning sardorlari bizni so’roqqa tutdilar va biz bo’lgan voqeani aytib berdik. Ko’p o’tmay u odamlar bizni Shemuhammadbek oldiga olib bordi, deb hikoyani davom ettiradi muallif. Shemuhammadbek ot olib qochgan odamlarlarni hammani ko’z o’ngida o’ldiradi. Otam va menga esa otlarimizni qaytarib berdi va uning odamlari bizni uyimizgacha kuzatib qo’ydi deyiladi, muallif hikoyasida.

Turkistonimizda bu kabi ma’ shum voqealarning ko’plab sodir bo’lishi, aynan shu istiqolchilarimizni nomini yomon otliq qilish va xalqqa yomon ko’rsatish uchun qaratilgan edi. Lekin haqiqat baribir yuzaga chiqadi. Zero oyni etak bilan yopib bo’lmaydi. Bol’sheviklar qanchalik istiqolchilarimizni yomon otliq sari haqiqat yuzaga chiqar, kundan-kunga milliy ozodlik harakati avj olib ommalashib borar edi.

Turkistonda istiqolchilik harati vujudga kelishiga sabab sifatida ko’pchilik tarixchilar Turkiston Muxtoriyatining qonga botirilishi, Qo’qon voqealarini sabab qilib ko’rsatishadi. Lekin aslida xalq orasida shunday muhit yetilib borardi. Qo’qonda faoliyat ko’rsatayotgan Turkiston muxtoriyati hukumati sovetlar tomonidan yo’q qilinishi ham, yoki bu hukumat hatto bu hukumat mutlaqo bo’lmaganda ham bu harakatning vujudga kelishi tabiiy hol edi, deyilgan Rustam

Shamsitdinovning “O‘zbekiston tarixi” kitobida. Istiqlolchilik harakatining vujudga kelishiga birinchidan, 1917-yili Oktabr to‘ntarilishi hokimiyat ag‘darilib bol’sheviklar hokimiyatga kelishi ijtimoiy-iqtisodiy ahvolni butunlay o‘zgartirib yuboradi. Xalqning ahvoli tobora yomonlasha boshladi. Ikkinchidan, mahalliy aholi boshqaruv ishiga umuman yaqinlashtirilmagan, eng yuqori lavozimlarga ruslardan hatto quyi lavozimlarga ham boshqa millat vakillari tayinlanar edi. Uchinchidan, yangi tuzum o‘rnatilgandayoq mahalliy aholining urf-odatlarini diniy e‘tiqodi toptaldi. Bol’sheviklar ma‘naviy holatni izdan chiqardi. Masjid, madrasalar buzildi yoki yopildi, qozilar va ulamolar hibsga olindi. Marg‘ilonda Qur‘oni Karim yoqildi, Andijonda jome masjidga soldatlar joylashtirildi. Mahalliy xalqning ahvoli bundan ham o‘gir edi. Sovet askarlari uyma-uy dehqonlarning bor-budini tortib olar edi. Dehqonlarning yerlari tortib olinar, masjid-madrasalarniki esa majburan davlatga o‘tkazilar edi. Hamma majburan mehnatga jalb qilingan. 1917-yil boshlangan ocharchilik – 1918-1919-yillarda daxshatli tus oldi, 1 mlndan ortiq odam ochlikdan o‘ldi. Ko‘plar xorijga chiqib ketdi. Balki “Osmon uzoq-yer qattiq” maqoli aynan shu davrga xosdir. Bu xunrezliklar oshgan sari xalq orasida katta bir kuch yetilib borardi. Bu aynan bosmachilik deb noto‘g‘ri talqin qilingan istiqolchilik harakati edi.

Turkiston o‘lkasida sovet hokimiyatiga qarshi kurash asosan 2 bosqichga bo‘linadi:

Birinchi bosqich: 1918 – 1924-yillar;

Ikkinchi bosqich 1925 – 1936-yillarni o‘z ichiga oladi.

Istiqlolchilik xarakatining birinchi bosqichi ancha shiddatli bo‘lib, deyarli butun Farg‘ona vodiysini qamrab olgan.

1918-yildan boshlanib, 1936-yillarga qadar davom etgan istiqolchilik xarakati butun Turkiston o‘lkasini dastlab Farg‘ona vodiysidan boshlanib, keyinchalik Buxoro, Xorazm hududlariga ham tarqagan.

Istiqlolchilik harakati yirik namoyondalari – Farg‘onada Kichik Ergash, Katta Ergash, Shermuhammadbek, Madaminbek, Islom Polvon, Yormat Maxsum,

Xolxo'ja Eshon, Omon Pahlavon, Jonibek Qozi, Buxoroda Ibroxhimbek Laqay, Anvar Posho, Mulla Abduqahhor, Xorazmda Junaidxon va boshqalar sho'rolarga qarshi kurash olib borgan. Shahobiddin Yassaviyning "Turkiston achchiq haqiqatlari" kitobida o'lkada kurash olib boragn 114 qo'rboshi haqida ma'lumot berilgan. Qo'rboshilar haqida malumotlar ko'p saqlanib qolgan emas. Chunki, Sovet davlati har qanday ozodlik harakati qatnashchilarini xalqqa yomon nom bilan ko'rsatishgan. Ularga soxta ayblar qo'yishgan va ulug' nomlarini badnom qilishgan.

Umuman olganda 1918-yil bahorida Farg'ona vodiya yoqilgan sovetlarga qarshi harakat mash'alasi keyinchalik Turkistonning boshqa hududlariga ham yoyildi. Turkistondagi bu milliy-ozodlik harakati 1936-yilga davom etdi. Son va harbiy-texnik jihatdan ustunlikka ega bo'lgan qizil armiya qo'shinlari g'alabaga erishgan bo'lsalar-da, Turkiston xalqini ozodlik uchun kurash g'oyalarini yo'qqa chiqara olmadi. Respublikamiz mustaqillikka erishganidan keyingina istiqloq uchun qurbon bo'lgan vatanparvarlarimiz haqidagi asl haqiqat xalqimizga yetkazilmoqda.